

FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO REMOTO DO MÓDULO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE

DIGITAL TOOLS IN REMOTE TEACHING OF THE INTERPROFESSIONAL HEALTH MODULE

HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA DEL MÓDULO INTERPROFESIONAL EN SALUD

Maria Júlia de Freitas Lourenço e Simão¹
Irineu Alves da Silva Júnior²
Keyla Brandão Costa³
Mauro Virgilio Gomes de Barros⁴
Jorge Bezerra⁵

Manuscrito submetido em: 26 de julho de 2023.

Aprovado em: 07 de outubro de 2024.

Publicado em: 17 de fevereiro de 2025.

Resumo

Descrever o uso de ferramentas digitais no ensino remoto no Módulo Interprofissional em Saúde. O Módulo tem como foco a atenção à saúde na perspectiva do cuidado, integralidade, da atenção e trabalho em equipe. É ofertado aos cursos de graduação em saúde da Universidade de Pernambuco (UPE) e a tutoria a pós-graduação. Devido à pandemia da Covid 19, as atividades de ensino foram interrompidas e retomadas mediante uso de recursos de ensino remoto. Passou-se a utilizar ferramentas digitais como mediadoras no processo de ensino-aprendizagem. As principais tecnologias utilizadas foram: comunicação, apoio a disciplinas específicas, apresentação e produção de conteúdo. A oferta do módulo por meio do ensino remoto foi satisfatória, não sendo registradas grandes dificuldades no acesso e utilização das tecnologias. A continuidade das atividades no formato remoto e prosseguir com uso de ferramentas digitais contribuem positivamente na formação acadêmica.

Palavras-chave: Educação interprofissional; Relações interprofissionais; Tecnologia da informação; Ensino superior; Sistema único de saúde.

¹ Doutoranda e Mestra em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. Integrante do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8681-1175> Contato: maju.freitas12@gmail.com

² Mestre em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2505-7746> Contato: irineu.junior@upe.br

³ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora no Mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional pela Universidade de Pernambuco. Integrante dos Grupos de Pesquisa Avaliação da Performance Humana.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6797-7789> Contato: keyla.costa@upe.br

⁴ Doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor no Programa de Pós-graduação em Hebiatria e no Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3165-0965> Contato: mauro.barros@upe.br

⁵ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade de Pernambuco. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Integrante do Grupo de Pesquisa em estilo de vida e saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9935-4508> Contato: jorge.bezerra@upe.br

Abstract

To describe the use of digital tools in remote teaching of the Interprofessional Health Module. The Module focuses on health care from the perspective of comprehensive care and teamwork, and is offered as part of the undergraduate health courses at the University of Pernambuco (UPE) and of postgraduate tutoring. Due to the COVID-19 pandemic, presential teaching activities were interrupted and resumed using remote teaching resources. Digital tools began to be used as mediators in the teaching-learning process. The main technologies utilized were: communication, support for specific disciplines, presentation, and content production. The teaching the module through remote teaching was satisfactory, with no major difficulties reported in accessing and using the technologies. Continuing activities in the remote format and the continued use of digital tools can contribute positively to academic training.

Keywords: Interprofessional education; Interprofessional relations; Information technology; Higher education; Unified health system.

Resumen

Describir el uso de herramientas digitales en la enseñanza a distancia en el Módulo de Salud Interprofesional. El Módulo se enfoca en el cuidado de la salud desde la perspectiva del cuidado, la integralidad y el trabajo en equipo. Se ofrece a cursos de pregrado de la Universidad de Pernambuco (UPE) y tutorías de posgrado. Debido a la pandemia de Covid 19, las actividades docentes fueron interrumpidas y reanudadas utilizando recursos de enseñanza a distancia. Las herramientas digitales comenzaron a utilizarse como mediadores en el proceso. Las principales tecnologías utilizadas fueron: comunicación, apoyo a disciplinas específicas, presentación y producción de contenidos. La oferta del módulo desde la enseñanza a distancia fue satisfactoria, sin dificultades en el acceso y uso de las tecnologías. Continuar con las actividades en el formato remoto y usando herramientas digitales contribuye positivamente a la formación académica.

Palabras clave: Educación interprofesional; Relaciones interprofesionales; Informática; Educación superior; Sistema único de salud.

Introdução

O módulo interprofissional em saúde tem como foco a “atenção à saúde na perspectiva do cuidado, integralidade da atenção e trabalho em equipe”, sendo considerado um componente curricular obrigatório, desde 2013, para os estudantes vinculados aos cursos da área de saúde na Universidade de Pernambuco (Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Odontologia, Medicina e Saúde Coletiva). A educação interprofissional é proposta como estratégia para o desenvolvimento de competências colaborativas, baseadas na experimentação e no convívio interativo entre estudantes de diferentes áreas. Trata-se de uma abordagem na qual se procura apoiar a integração dos diferentes saberes e práticas por meio do compartilhamento de competências comuns e específicas, visando a construção do plano integrado de cuidados (Lima et al., 2020).

A tutoria ofertada pelo módulo também permite uma relação mais efetiva da graduação com a pós-graduação *stricto sensu*, atualmente considerado como importante indicador na avaliação dos programas de pós-graduação. Esta relação se concretiza por meio dos estágios de docência realizados por estudantes de mestrado e doutorado, os quais atuam no módulo como tutores sob supervisão dos orientadores.

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a COVID-19 como pandemia, e as Instituições de Ensino Superior (IES) foram condicionadas a ressignificar sua prática docente, para dar continuidade aos semestres acadêmicos de forma remota, o que evidenciou o potencial de aplicação de metodologias ativas na prática docente inserida na modalidade de educação à distância (Palmeira; Silva; Ribeiro, 2020).

A partir de então, além de propiciar ao estudante o entendimento sobre o processo de trabalho em equipe colaborativo, o módulo interprofissional considerou trabalhar a integralidade do cuidado na perspectiva do enfrentamento da pandemia, em áreas de cobertura de Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade do Recife-PE, com aulas realizadas no formato virtual e pautadas na utilização de recursos tecnológicos. O ensino remoto, portanto, viabilizou o repensar das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como ferramentas capazes de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem e na promoção da apropriação tecnológica para professores e estudantes (Boell; Arruda, 2021).

A implementação de disciplinas no formato módulo interprofissional, como é o descrito neste relato, é fundamental para a formação colaborativa em saúde, promovendo a integração de saberes e a construção de competências essenciais para o cuidado integral no SUS. Projetos como este não apenas preparam os estudantes para o trabalho em equipe, mas também fortalecem a interação entre graduação e pós-graduação, potencializando a construção de um ambiente acadêmico mais dinâmico. A adaptação ao ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 declarou a importância de ferramentas práticas de ensino, tornando esse módulo um exemplo relevante de inovação educacional que pode ser replicado em outras instituições de ensino superior. Neste sentido, o objetivo deste artigo é descrever o uso de ferramentas digitais no ensino remoto no Módulo Interprofissional em Saúde.

Métodos

Trata-se de um relato de experiência descritivo do uso de ferramentas digitais no ensino remoto no Módulo Interprofissional em Saúde da Universidade de Pernambuco. A organização do relato inicia-se com uma exposição da concepção do módulo e suas características organizacionais, seguida pela apresentação do cronograma de atividades e do processo avaliativo. As tecnologias empregadas são detalhadas em tópicos, incluindo: Tecnologias de Comunicação, Tecnologias de Apoio a Disciplinas Específicas, Tecnologias de Apresentação e Tecnologias de Produção de Conteúdo.

Desenvolvimento

O Módulo tem carga horária 76 horas e se desenvolve às terças-feiras pela manhã, das 8 às 12h, segundo calendário acadêmico da UPE em cada semestre letivo. No cenário pandêmico as atividades se desenvolveram no formato remoto, com encontros síncronos e assíncronos. O corpo docente é constituído por tutores e preceptores, estes acompanham os estudantes ao longo de todo percurso do Módulo. Cada turma tem pelo menos dois tutores, que trabalharam com dois subgrupos remotamente na área de cobertura de uma USF.

Reuniões de gestão, planejamento e avaliação do processo pedagógico fazem parte das atividades entre os preceptores e tutores de cada turma (educação permanente), enquanto para os discentes são ofertados momentos de aulas (síncronos) e momentos de estudo nos subgrupos (assíncronos). Os conteúdos programáticos são distribuídos em dois momentos de acordo com os objetivos de aprendizagem que são desenvolvidos em atividades discriminadas no cronograma e planos de aulas, explicitados no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Cronograma de atividades educação permanente.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MÓDULO			
Atividade	Formato / Ferramenta	Atividade TUTOR	Atividade ALUNO
1	Síncrono Google Meet	- Reunião Educação Permanente	----
1.1 O Módulo, os alunos e a convivência	Síncrono Google Meet Classroom	- Apresenta em slides a proposta do Módulo Interprofissional com ênfase na sua terminalidade (desenvolver um trabalho em equipe-intervenção). - PACTO de convivência com os alunos (frequências nos dois tempos aula), incluindo a importância de conhecer o manual do aluno. - Os alunos divididos em subgrupos: A, B, C, D, e E se reúnem e escolhem um coordenador (gerencia a reunião).	- Faz pacto de convivência - Compreende o funcionamento do Módulo.a - Participa das atividades propostas. - Pactua o formato de comunicação no grupo e subgrupos. - Escuta as orientações sobre a Atividade seguinte - Busca no site do módulo (interprofissional.upe@gmail.com) os documentos sobre a história de sua futura profissão e a DCN do curso, para leitura e fichamento individual.

2	Assíncrona Google Meet	- Reunião: As profissões escolhidas pelos alunos, suas práticas na promoção à saúde e importância do trabalho em equipe - a visão dos alunos.	- Acessa o site do módulo para leitura da PPP do curso com foco no perfil do egresso da DNC e fichamento individual.
2	Síncrona Google Meet	- Escuta as apresentações dos grupos e complementam com a teoria do que é campo e núcleo de saber. - Orienta a próxima atividade.	- Apresenta o trabalho desenvolvido em grupo, reflete sobre o que acham em comum e específico entre as profissões a partir das histórias e DCN dos cursos escolhidos. - Recebe orientações da próxima atividade.
3	Assíncrona Google Meet Classroom	- Reunião: A formação Interprofissional e o Sistema Único de Saúde.	- Assiste os filmes: "SICKO e História da Saúde Pública do Brasil" e debatem a partir das questões colocadas pelo tutor.
3	Síncrona Google Meet	- Assiste às apresentações de cada grupo e debate sobre o trabalho em equipe Interprofissional e colaborativo no SUS: seu valor nas práticas de atenção à saúde na Atenção Básica. - Orienta a próxima atividade.	- Apresenta o trabalho em grupo desenvolvido sobre a compreensão do trabalho interprofissional e o SUS.
4	Assíncrona Google Meet Classroom	- Reunião - Seminário - O processo de trabalho em saúde em equipe interprofissional e colaborativo, considerando o conceito ampliado de saúde em tempos de pandemia no Sistema Único de Saúde - SUS	- Leitura individual dos textos definidos e em cada subgrupo preparam o Seminário: O processo de trabalho em saúde em equipe interprofissional e colaborativo, considerando o conceito ampliado de saúde, a prevenção e promoção à saúde em tempos de pandemia no SUS.
4	Síncrona Google Meet	- Coordena as apresentações do Seminário e estimula o debate sobre a temática. - Orienta a próxima atividade.	- Cada subgrupo apresenta o Seminário e participa do debate.
5	Assíncrono Síncrono Google Meet Classroom	- Reunião: O trabalho dos profissionais de saúde em equipe interprofissional e colaborativo na AB do SUS no enfrentamento da pandemia. - Orienta assistir o vídeo dos profissionais na AB e em seguida reforçam os conceitos sobre o trabalho em equipe interprofissional colaborativo e a prevenção e promoção da saúde em tempos de pandemia. - Orienta a próxima atividade.	- Assiste o vídeo dos profissionais e debatem com os tutores na busca da compreensão o trabalho interprofissional e colaborativo na Atenção Básica do SUS.
6	Assíncrona Google Meet Classroom	- Reunião: Trabalho em equipe interprofissional colaborativo no enfrentamento da pandemia pelo SARS-CoV-2 na AB para apresentação em forma de Pôster.	- Preparam o Pôster para apresentação.
7	Síncrono Google Meet Classroom	- Orientação por grupo na construção dos Pôsteres - Orienta a próxima atividade e como funciona a autoavaliação, disponibilizando o formulário eletrônico via link.	- Elaboração conjunta do Pôster, com o tutor, participa do debate sobre a temática. - Recebe instruções da próxima atividade e avaliação.
8	Assíncrona Google Meet Classroom	- Acompanha Auto Avaliação dos discentes e realiza a avaliação destes no Módulo.	- Realiza a Auto Avaliação da sua participação no Módulo via formulário eletrônico.

9	Síncrono Google Meet Classroom	- Coordena a apresentação Final do Pôster. - Conduz os alunos a avaliarem o Módulo de forma oral.	- Apresentação Final do Pôster. - Avaliam o Módulo em Conversa.
10	Assíncrono	- Avaliação dos Alunos (notas e frequência)	-----
11	Síncrono	- Aplica Prova Final	- Realiza Prova Final aquele que não atingiu média 7.

Legenda: DCN: Diretrizes Curriculares Nacionais. SUS: Sistema Único de Saúde. AB: Atenção Básica. SARS-COV2: Coronavírus (Covid19 -infecção respiratória aguda). **Fonte:** Autores (2022).

Nesta perspectiva, as atividades pedagógicas são baseadas na obra de Paulo Freire: *Pedagogia da Autonomia* (Freire, 1996), e acontecem a partir de uma abordagem metodológica focada na crítica da realidade, na busca pela conscientização, no desenvolvimento de um processo onde o sujeito torna-se capaz de apreender a unidade dialética entre ele e o objeto de ensino. Portanto, a problematização da prática social é a opção adotada para trilhar-se, conjuntamente com os alunos, este caminho, como forma de desenvolver integradamente os objetivos de aprendizagem: cognitivos, afetivos e psicomotores.

As atividades são precedidas por reuniões de planejamento que tinham como objetivo a construção do conhecimento de forma ativa e participativa entre docentes (preceptor e tutor) para com a formação dos discentes. Por meio do ensino remoto, com atividades síncronas e assíncronas, foi possível a problematização partindo da aproximação com a realidade de cada área do conhecimento. Corroborando com autores, onde a soma das habilidades individuais se potencializa em conjunto com outras, gerando uma competência coletiva superior (Soares; Souza; Campos, 2016).

Na interação e comunicação entre a equipe; objetivos comuns da formação do trabalho coletivo; responsabilidade compartilhada para o êxito final; e promoção da inovação na atuação, são domínios que colaboram para união da equipe (Agreli; Peduzzi; Bailey, 2017). Assim, a organização e o desenvolvimento do trabalho interprofissional partem da compreensão destes aspectos. Por conseguinte, esses fatores fizeram parte do processo de avaliação.

Os alunos foram avaliados durante todo o semestre pelos tutores e realizaram a autoavaliação, denominada de “acompanhamento diário” do discente. A nota ao final do semestre corresponde à média ponderada entre as três dimensões do processo de aprendizagem: Conhecimentos (peso dois), Atitudes (peso quatro) e Habilidades (peso quatro) desenvolvidas.

A avaliação de conhecimentos se fez em grupo e individual, por meio da média aritmética das notas de desempenho nos relatórios e apresentações dos momentos assíncronos, seminário e trabalho final. Já as Atitudes foram registradas segundo os atributos: Comunicação interpessoal e no grupo; Organização do pensamento e da linguagem; Postura ética; Compromisso com a construção do conhecimento; e Participação. Habilidades segundo as competências: Perceber o campo interprofissional e os papéis profissionais; Elaborar estratégias e/ou materiais de contribuição da ação interprofissional na promoção da saúde; Demonstrar capacidade de interagir e colaborar no trabalho em equipe na saúde. As atividades foram avaliadas em uma escala de zero a dez e o trabalho final resultado de uma tarefa em equipe interprofissional colaborativa, sendo apresentado em forma de pôster na última atividade do Módulo.

Após a descrição de todas as atividades realizadas, a experiência da tutoria confirma que a vivência do isolamento e distanciamento social possibilitaram a concretização de práticas pedagógicas inovadoras (Barboza et al., 2021). Frente a desafiadora realidade da inserção emergencial da educação remota que professores e alunos enfrentam, principalmente relacionados ao uso das tecnologias, embora presentes nas instituições educacionais, ainda não eram utilizadas como principal recurso didático (Ellery; Silva Neto; Santos, 2020). Apesar disto, na tutoria deste Módulo não houveram grandes dificuldades no acesso e utilização das tecnologias emergentes, tanto por professores quanto por alunos, devido também ao trabalho colaborativo. Contudo, momentos de instabilidade de conexão à internet foram recorrentes e são comuns neste cenário.

As ferramentas digitais já eram populares socialmente antes da pandemia e vinham suprimindo as necessidades educacionais diante das demandas de inovações tecnológicas das instituições, como metodologias de ensino e aprendizagem (Carneiro et al., 2020). Desta forma, a transformação do Módulo para o formato 100% remoto foi um momento significativo de aprendizagem para os docentes. Corroborando com o relato de docentes sobre o uso das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDICs), indicaram a aprendizagem a partir da intensificação da colaboração com colegas; a adaptação das estratégias metodológicas para o ensino remoto e o uso da criatividade no ensino (Godoi; Kawashima; Gomes, 2020). A seguir, a figura 1 retrata as ferramentas digitais manuseadas durante o semestre no Módulo:

Figura 1 – Ferramentas digitais utilizadas no Módulo Interprofissional.

Fonte: Autores (2022).

Tecnologias de comunicação

A utilização da plataforma Google Meet se fez possível durante todo o Módulo, e possibilitou a interação ativa dos alunos por meio de reuniões previamente agendadas. Inicialmente foi criado um link único de acesso à reunião, que foi posteriormente fixado na descrição do módulo no Google Classroom (Google Sala de Aula) para fácil visualização. A ferramenta permitia o compartilhamento de material com base na projeção da própria tela do computador; a interação através do chat ou do microfone; e a retirada de dúvidas por meio do recurso de “levantar a mão”.

O WhatsApp foi utilizado pelos alunos como ferramenta de comunicação, por meio da criação de grupos de conversa, o que possibilitou a organização das atividades e o compartilhamento de materiais. Neste aspecto, o aplicativo possibilita o envio de diferentes mídias, tais como: imagens, áudios e vídeos. Existem outros recursos importantes, tais como: a realização de chamadas, anexar documentos, mapas, entre outras. Na medida em que possibilita a ação comunicativa entre tutor-aluno e aluno-aluno, há o compartilhamento de informações, a formulação de ideias e a resolução de problemas (Alencar et al., 2015; Moreira; Simões, 2017).

- Tecnologias de apoio a disciplinas específicas

Inicialmente, os alunos matriculados no Módulo foram adicionados ao Google Classroom via convite direto enviado por e-mail. Ao aceitar, o discente era conduzido ao mural de avisos presentes na página inicial, além de uma guia destinada à postagem de atividades às quais poderia ser atribuído um prazo de entrega, com sinalização dos materiais enviados com atraso. Neste aspecto, é possível que a popularidade do Google Meet no ensino remoto se dê, sobretudo, devido à facilidade de manuseio da ferramenta, assim como o Google Classroom. Além disso, verifica-se que o acesso gratuito a partir de computadores ou dispositivos móveis, como smartphones e tablets, favorece a adesão de professores e estudantes a estas plataformas digitais (Limeira; Batista; Bezerra, 2020).

A confecção dos questionários de autoavaliação foi realizada via Google Forms, e consistia em uma estratégia de feedback na qual, sob comum acordo, deveriam ser respondidos ao término de cada aula síncrona. Desta forma, os tutores também conseguiam manter controle acerca da assiduidade, do comprometimento e da participação dos alunos, com base no quantitativo de devolutivas realizadas pelos alunos. O Google Forms se caracteriza, portanto, como um aplicativo capaz de criar formulários, por meio de uma planilha no Google Drive, com a finalidade de tornar as aulas mais atrativas e participativas. Além disso, os questionários elaborados ficam armazenados no Servidor do Google, podendo ser acessados de qualquer lugar e não ocupam espaço no computador (Mota, 2019).

O Microsoft Excel, por sua vez, auxilia o tutor na construção de planilhas e gráficos, elementos estes fundamentais na organização de notas, registro de frequência e representação gráfica de dados estatísticos. O Excel é de utilização fácil e permite uma aprendizagem interativa, por meio da produção de planilhas interativas que envolvem a inserção de fórmulas e, a partir de dados previamente inseridos, constrói gráficos com uma variedade de opções: gráficos de colunas, de barras, de linha, de setores e histogramas (Silva; Moura, 2019).

- Tecnologias de apresentação

No que diz respeito às apresentações expositivas, o Microsoft Office PowerPoint, o Canva e o Prezi constituíram as tecnologias de produção de conteúdo mais utilizadas na confecção de slides. Tanto as aulas produzidas pelos professores, como os materiais criados

pelos alunos para cumprimento de atividades, tiveram como instrumento de apoio ao menos uma destas plataformas de design gráfico. O PowerPoint facilita a boa estruturação de uma apresentação, possibilita a inserção de vídeos, animações e imagens nos slides, que vinculam o conteúdo abordado ao cognitivo do estudante; e desenvolve exposições mais cativantes, que podem favorecer uma participação mais efetiva dos alunos durante o processo de aprendizagem (Pires; Araújo-Jorge; Trajano, 2012; Watengãla; Salomão; Jampa, 2021).

O Canva se configura como uma ferramenta de fácil manuseio e extremamente útil na criação de imagens e gráficos, baseada em um sistema que consiste em “arrastar e largar” (drag and drop, em inglês), e que permite criar conteúdos gráficos a partir de layouts e modelos prontos. Além disso, o intuito de desenvolver design autoral ou compartilhado, permitindo ao usuário capturar, construir e partilhar suas ideias e criações visualmente, ilustrar a partir da leitura de textos e da estrutura de diversas interfaces, sendo uma delas o uso de mapa mental (Damascena et al., 2019; Ferreira; Silva, 2020).

A interface do Prezi também é simples, de fácil compreensão e possibilita a inserção de diagramas e a opção, dentro de cada moldura, de escolher os modos que serão utilizados – somente texto, texto e imagem ou somente imagem, que facilitam a organização do conteúdo e a construção de infográficos. Desta forma, a criação de telas, escolha de cores e estilo de letras e imagens (incluindo o uso de imagens de acervo pessoal) a serem trabalhadas permitem plena variedade de apresentações (Costa; Passerino; Tarouco, 2015; Bravo; Paixão, 2013).

- Tecnologias de produção de conteúdo

A utilização do Mentimeter possibilitou a participação ativa dos alunos na construção das chamadas “nuvens de palavras”, pois estimulava a reflexão e a discussão acerca dos termos destacados. Já o Kahoot foi utilizado com o propósito de melhorar a absorção de matérias e conteúdos por meio da criação de jogos e testes dinâmicos.

A utilização da Plataforma Mentimeter nas práticas de ensino, traz o conceito de gamificação para a sala de aula, que mescla a competição e a dinâmica dos jogos com o aprendizado. Dentre as suas funcionalidades, a mais conhecida é a “Nuvem de Palavras”, na qual o professor estabelece uma pergunta e os alunos adicionam palavras-chave (expressões) que respondam a esta indagação. Em seguida, as palavras que se repetem são exibidas na nuvem com ampliação de seu tamanho original (Brocardo; Domenico, 2022).

O Kahoot é um aplicativo no qual os usuários podem se registrar para criar perguntas e atividades, bem como os alunos podem ter acesso às atividades criadas por seus professores. As atividades mais frequentes no Kahoot são o Quiz e o Jumble, pois permitem a pontuação dos alunos, caso respondam corretamente e com maior agilidade, criando uma espécie de jogo em sala de aula (Bottentuit Junior, 2017).

Desafios e Possibilidades

Como primeiro desafio, pontuamos a chegada dos discentes ao ensino superior ser via ensino remoto, dado este fato a comunicação e orientação nas atividades eram sempre reforçadas, como por exemplo, disponibilizar de momentos para retirada de dúvidas, perguntas e considerações. A dependência de uma boa conexão à internet era um fator limitante, o que gerava momentos de instabilidade e prejudicava a participação plena de alguns estudantes. Além disso, a experiência no ambiente remoto envolve a interação direta, o que comprometeu, em parte, o desenvolvimento de competências interpessoais, que são fundamentais para o trabalho em equipe interprofissional. Embora as tecnologias digitais tenham ampliado o alcance do ensino e inovado as metodologias, é essencial considerar a necessidade de um equilíbrio entre o uso das TDICs e a interação presencial, a fim de mitigar os efeitos negativos e garantir uma ampla formação.

As ferramentas digitais utilizadas no Módulo Interprofissional em Saúde mostraram-se essenciais durante o ensino remoto, mas é importante refletir criticamente sobre suas vantagens e limitações. O Google Meet e WhatsApp facilitaram a comunicação, possibilitando interações síncronas e assíncronas, fundamentais para a continuidade das atividades. O Google Classroom e o Google Forms permitiram uma organização eficiente de conteúdo e avaliações. Mentimeter, Kahoot, PowerPoint e Canva foram utilizadas para criar um ambiente interativo e dinâmico, facilitando a participação ativa dos alunos. Isso incentivou a aprendizagem colaborativa e permitiu uma maior integração dos conteúdos, aproximando teoria e prática de forma lúdica e dinâmica.

Essas tecnologias aprimoraram o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando maior flexibilidade e acessibilidade, além de estimular o relacionamento entre estudantes e tutores mantendo o cronograma das atividades acadêmicas. Outro aspecto a ser citado é o

desenvolvimento de competências digitais, tanto estudantes quanto professores, puderam aprimorar suas habilidades tecnológicas na prática, se adaptando às novas demandas educacionais e utilizando ferramentas digitais para apresentações, organização de atividades e avaliação do progresso acadêmico.

A replicação desse modelo do **Módulo Interprofissional em Saúde** em outras Instituições de Ensino Superior tem o potencial de avançar na formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado de trabalho, incentivando uma prática educativa mais dinâmica e conectada às inovações tecnológicas e às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS). Para além da inovação no campo educacional, ao integrar metodologias colaborativas e o uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem.

Conclusão

A utilização de ferramentas digitais como mediadoras no processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva do Módulo Interprofissional, se caracterizou como fator-chave para o desenvolvimento do semestre letivo em meio à necessidade de restrição social imposta pela pandemia. Os alunos demonstraram facilidade de manuseio e familiarização com a maioria das ferramentas apresentadas. Verificou-se que a possibilidade de uso a partir de dispositivos móveis como *smartphones* e *tablets*, além do computador, favoreceu a adesão a esta modalidade de ensino, em virtude das tecnologias de comunicação e informação de uso habitual.

A adaptação aos recursos tecnológicos permitiu que o Módulo fosse desenvolvido de forma satisfatória, sem perder de vista o propósito-base da ementa, que é o trabalho colaborativo em equipe interprofissional. As atividades propostas em grupo, pautadas na socialização de estudantes de graduação de diferentes áreas da saúde, propiciaram o desenvolvimento das relações interpessoais e a compreensão do trabalho interdisciplinar. Ao exemplificar essas práticas inovadoras e eficazes, este módulo serve como modelo a ser replicado por outras Instituições de Ensino Superior, destacando-se pela sua capacidade de preparar os estudantes para o trabalho em equipe no contexto da saúde.

A transição das atividades exclusivamente remotas para o retorno presencial e a adoção do formato híbrido no ensino em saúde traz novos desafios e oportunidades. A experiência com o uso de ferramentas digitais durante o ensino remoto mostrou-se

fundamental para a continuidade das práticas interprofissionais, proporcionando maior acessibilidade, flexibilidade e integração entre os diferentes campos da saúde. Com o retorno ao presencial, o formato híbrido surge como uma possibilidade promissória, unindo o melhor dos dois mundos: a interação direta e as facilidades tecnológicas. As ferramentas digitais, quando bem integradas, podem potencializar a aprendizagem colaborativa e o desenvolvimento das competências interprofissionais, preparando os alunos de uma forma mais completa e eficaz para os desafios do mercado de trabalho. Assim, o uso dessas tecnologias não deve ser somente visto como uma solução temporária, mas sim como um recurso estratégico para o futuro da educação em saúde.

Referências

ALENCAR, G. A.; PESSOA, M. S.; SANTOS, A. K. F. S.; CARVALHO, S. R. R.; LIMA, H. A. B. WhatsApp como ferramenta de apoio ao ensino. In: WORKSHOPS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 4, 2015, Maceió. **Anais [...]**, Maceió: Sociedade Brasileira de Computação, 2015. p.787-795. DOI: <https://doi.org/10.5753/cbie.wcbie.2015.787>

AGRELI, H. F.; PEDUZZI, M.; BAILEY, C. Contributions of team climate in the study of interprofessional collaboration: a conceptual analysis. **Journal of Interprofessional Care**, v.31, n.6, p.679-684, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1351425>

BARBOZA, R. C.; SOUZA, C. T.; GONÇALVES, D. M. O.; ARAÚJO JÚNIOR, I. F.; VASCONCELOS, J. B.; SILVA, L. N.; SIMÃO, M. J. F. L.; SOUZA-CRUZ, R. W.; MELO, M. S. T. A didática do Ensino Superior durante o período pandêmico: Uma análise do que, como e para quem ensinar. **Indagatio Didactica**, v.13, n.5, p.11-27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34624/id.v13i5.27154>

BOELL, M.; ARRUDA, A. A. Narrativas docentes e discentes no ensino superior: ensino remoto emergencial em tempos de pandemia da Covid-19 e a relação com a cultura digital. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.1, p.9963-9977, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdvn1-675>

BOTTENTUIT JUNIOR, J. B. O Aplicativo Kahoot na Educação: verificando os conhecimentos dos alunos em tempo real. In: Conferência Internacional de TIC na Educação, 10, 2017, Braga. **Anais [...]** Braga: Universidade do Minho, 2017. p.1587-1602. Disponível em: <https://fatecead.com.br/ma/artigo01.pdf>

BRAVO, L. G.; PAIXÃO, G. C. A discussão de casos clínicos microbianos por meio da ferramenta prezi: aprendizagem baseada em problemas aliada ao uso de novas mídias audiovisuais. **Revista Diálogos Acadêmicos**, v.2, n.1, p.48-55, 2013. Disponível em: <https://revista.unifametro.edu.br/index.php/RDA/article/view/30>

BROCARD, I. S.; DOMENICO, A. S. Funcionalidades e aplicações do *mentimeter* no ensino presencial e remoto: um relato de experiência. **A Revista de Educação a Distância da UFVJM - EducEaD**, v.2, n.1, p.74-90, 2022. Disponível em: <https://revista.ead.ufvjm.edu.br/index.php/eduque/article/view/35>

CARNEIRO, L. A.; RODRIGUES, W.; FRANÇA, J.; PRATA, D. N. Uso de tecnologias no ensino superior público brasileiro em tempos de pandemia COVID-19. **Research, Society and Development**, v.9, n.8, p.e267985485, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5485>

COSTA, V. M.; PASSERINO, L. M.; TAROUÇO, L. M. R. Letramento multissemiótico de jovens e adultos por meio da criação de infográficos utilizando o Prezi. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, v.12, n.29, p.360-387, 2015. Disponível em: <https://mestradoedoutoradoestacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/reeduc/article/view/915>

DAMASCENA, S. C. C.; SANTOS, K. C. B.; LOPES, G. S. G.; GONTIJO, P. V. C.; PAIVA, M. V. S.; LIMA, M. E. S. Use of digital educational technologies as a teaching tool in the nursing teaching process. **Brazilian Journal of Development**, v.5, n.12, p.29925-29939, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv5n12-131>

ELLERY, H. B. S.; SILVA NETO, J. G.; SANTOS, M. C. Pedagogia da pandemia: reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social. **Revista Latino-Americana de Estudos Científico - RELAEC**, v.1, n.4, p.29-44, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/article/view/31695>

FERREIRA, L. F. S.; SILVA, V. M. C. B. O uso do aplicativo Canva Educacional como recurso para avaliação da aprendizagem na Educação Online. **Research, Society and Development**, v.9, n.8, p.e707986030, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6030>

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GODOI, M.; KAWASHIMA, L. B.; GOMES, L. A. Temos que nos reinventar”: os professores e o ensino da educação física durante a pandemia de COVID-19. **Dialogia**, n.36, p.86-101, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5585/dialogia.n36.18659>

LIMA, A. W. S.; ALVES, F. A. P.; LINHARES, F. M. P.; COSTA, M. V.; MARINUS-CORIOLOANO, M. W. L.; LIMA, L. S. Percepção e manifestação de competências colaborativas em discentes da graduação em saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.28, n.e3240, p.1-11, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.3227.3240>

LIMEIRA, G. N.; BATISTA, M. E. P.; BEZERRA, J. S. Desafios da utilização das novas tecnologias no ensino superior frente à pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v.9, n.10, p.e2219108415, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8415>

MOTA, J. S. Utilização do Google Forms na Pesquisa Acadêmica. **Revista Humanidades e Inovação**, v.6, n.12, p.371-380, 2019. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1106>

MOREIRA, M. L.; SIMÕES, A. S. M. O uso do whatsapp como ferramenta pedagógica no ensino de química. **ACTIO: Docência em Ciências**, v.2, n.3, p.21-43, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/actio.v2n3.6905>

PALMEIRA, R. L.; SILVA, A. A. R.; RIBEIRO, W. L. As metodologias ativas de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia: a utilização dos recursos tecnológicos na educação superior. **Holos**, v.36, n.5, p. e10810, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2020.10810>

PIRES, F. E. S. S.; ARAÚJO-JORGE, T. C.; TRAJANO, V. S. Avaliação sobre o uso do programa PowerPoint em sala de aula por estudantes da educação básica na rede pública. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v.5, n.1, p.39-53, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/S1982-873X2012000100003>

SILVA, R. C.; MOURA, E. M. A construção de um aplicativo no Microsoft Excel como ferramenta mediadora do ensino de funções trigonométricas na Unidade Escolar Professor Abelardo Pereira, em brejo do Piauí. **Revista da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v.7, n.3, p. 135-151, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.26571/reamec.v7i3.8155>

SOARES, C. B.; SOUZA, H. S.; CAMPOS, C. M. S. Processo de trabalho e enfermagem: uma contribuição a partir da saúde coletiva. In: SOUZA, H. S.; MENDES, Á. (orgs). **Trabalho & saúde no capitalismo contemporâneo: enfermagem em foco**. Rio de Janeiro: DOC Saberes, 2016. p. 43-61.

WATENGÃLA, E. K. C.; SALOMÃO, D.; JAMPA, O. P. C. O Power Point narrado como estratégia didática em tempo de pandemia: uma experiência na faculdade de ciências sociais e humanidades do Namibe. **Educação em Debate**, v.43, n.86, p276-288, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24882/eemd.v43i86.77995>